

Relatório abrangente sobre o uso de IA no local de trabalho

O uso de IA no local de trabalho.

A inteligência artificial (IA) tem sido cada vez mais adotada no local de trabalho devido à sua capacidade de automatizar tarefas repetitivas e periódicas, permitindo que os trabalhadores se concentrem em tarefas mais complexas.

Essa adoção tem influência nas atividades respiratórias, com uma das aplicações intimamente relacionadas sendo a robótica². No entanto, nem todas as máquinas robóticas funcionam de forma autônoma, o que exige mão de obra humana em conjunto com a IA.

A IA também está sendo amplamente aceita no setor de entretenimento, permitindo a realização de tarefas como geração de música, edição de vídeo e síntese de voz.

No entanto, a chegada abrupta da IA nas empresas tem questões levantadas sobre o futuro do trabalho. Existe um receio de que as tarefas executadas por humanos sejam substituídas por robôs, o que ameaça o emprego de muitos trabalhadores⁴. Apesar disso, ainda há a necessidade de uma colaboração entre humanos e IA para garantir a eficiência e a produtividade.

59 milhões

79%

300 milhões de empregos

automação do trabalho

Relatório abrangente sobre o uso de IA no local de trabalho.

estudos aplicados

estatísticas

Uma análise recente revelou que 79% das mulheres trabalhadoras estão em ocupações ansiosas a voluntárias e automáticas, o que corresponde a quase 59 milhões de mulheres. Isso indica que as mulheres podem ser mais seguras pela inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho. Além disso, estima-se que até 300 milhões de empregos em tempo integral em todo o mundo possam ser automatizados de alguma forma pela mais nova onda de IA. Essas estatísticas destacam a magnitude do impacto potencial da IA no mercado de trabalho global.

As tendências indicam que a IA está assumindo um papel cada vez mais significativo no mercado de trabalho. Novas tecnologias, como a IA, terão um impacto permanente no mercado de trabalho 4. A chegada da IA nas empresas tem sido um tema cada vez mais presente nas discussões sobre o futuro do trabalho, sendo considerada uma oportunidade e um risco ao mesmo tempo 5. Essas tendências e estatísticas recentes estão agitando a indústria da IA e levantando questões sobre a substituição de empregos por tecnologias automatizadas.

Fontes:

- <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/mulheres-podem-ser-mais-afetadas-pela-ia-no-mercado-de-trabalho-diz-pesquisa/>.
- <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/inteligencia-artificial-eo-impacto-nos-empregos-e-profissoes>.
- <https://www.meioemensagem.com.br/proxima/inteligencia-artificial-chegou-nas-empresas-e-agora-risco-ou-oportunidade>.
- <https://marketsplash.com/pt/estatisticas-de-ai/>

“Diante desses desafios, é importante identificar estratégias de mitigação. Os especialistas têm tentado prever os efeitos da IA no mercado de trabalho e sugerir que é necessário um plano”

Relatório abrangente sobre o uso de IA no local de trabalho.

Mitigação

Estratégia

Introdução

A Inteligência Artificial (IA) tornou-se cada vez mais prevalente no local de trabalho, revolucionando vários setores e mudando a forma como reforçada. Os sistemas de IA possuem a capacidade de imitar a humana, permitindo-lhes realizar tarefas que normalmente requerem intervenção humana. Este relatório abrangente visa explorar as causas, efeitos e estratégias de mitigação relacionadas ao uso de IA no local de trabalho. Ao examinar estatísticas e resultados de pesquisas, podemos obter informações valiosas sobre a orientação da adoção da AI e seu impacto na força de trabalho.

Causas

A adoção da AI no local de trabalho pode ser atribuída a vários fatores. Uma das principais causas são os avanços no poder de computação e nos recursos de armazenamento de dados. Esses avanços facilitaram o desenvolvimento de algoritmos e modelos sofisticados de IA que podem processar grandes formatos de dados com eficiência. Além disso, a disponibilidade de conjuntos de dados em grande escala e os desenvolvidos da computação em nuvem para a experiência de tecnologias de IA.

Outra causa é a crescente demanda por automação e eficiência em diversas indústrias. As organizações estão constantemente buscando maneiras de otimizar suas operações e reduzir custos. As soluções de IA oferecem o potencial de automatizar tarefas repetitivas e mundanas, permitindo que os funcionários se concentrem em atividades mais estratégicas e complexas. Esse impulso para a automação levou à integração de sistemas de IA em vários processos de negócios. Além disso, o cenário competitivo do mercado global impulsionou a adoção da IA no local de trabalho. As empresas estão aproveitando as tecnologias de IA para obter uma vantagem competitiva, aprimorando seus produtos e serviços. Os sistemas baseados em IA permitem que as organizações analisem os dados do cliente, personalizem as experiências do usuário e tomem decisões controladas em dados, efetivamente o desempenho geral dos negócios.

Relatório abrangente sobre o uso de IA no local de trabalho.

Mitigação

Estratégia

Efeitos

A implementação da IA no local de trabalho tem efeitos influenciados nos funcionários e nas organizações. Um efeito notável é a transformação das funções e responsabilidades do trabalho. À medida que os sistemas de IA automatizam as tarefas de rotina, os funcionários são obrigados a aprimorar ou requalificar para se adaptarem às demandas em constante mudança de suas funções. Embora algumas cargas possam se tornar obsoletas, novas oportunidades de trabalho são criadas no campo de desenvolvimento, manutenção e supervisão de IA.

A IA também tem o potencial de melhorar a produtividade e a eficiência nas organizações. Ao automatizar tarefas repetitivas, os sistemas de IA podem concluí-las mais rapidamente e com menos erros em comparação com os trabalhadores humanos. Essa maior eficiência permite que as organizações simplifiquem suas operações e aloquem recursos com mais eficiência.

No entanto, a adoção da IA também levanta preocupações em relação ao deslocamento de empregos e à manutenção da força de trabalho. À medida que os sistemas de IA continuam a melhorar, existe o risco de que certas cargas se tornem redundantes. Isso pode resultar em desemprego e na necessidade de reciclagem ou requalificação dos funcionários. As organizações devem gerenciar cuidadosamente a transição para IA.

Relatório abrangente sobre o uso de IA no local de trabalho

Junho 2023

\$Investimentos até 2023 9,5 trilhões

Segundo a Unctda (2023), as tecnologias tiveram um crescimento tremendo nas últimas duas décadas: em 2020, o valor total de mercado era de US\$ 1,5 trilhão e até 2030 pode chegar a US\$ 9,5 trilhões.

Essas tecnologias são fornecidas principalmente por alguns países, principalmente Estados Unidos, China e países da Europa Ocidental.

As expectativas de trabalho atuais podem ser mais pessimistas devido à crescente capacidade da IA de imitar a inteligência humana. No entanto, a maioria dos cenários alarmistas muitas vezes não leva em conta que nem todas as tarefas em um trabalho são automatizadas e, mais importante, que a tecnologia também cria novos produtos, tarefas, profissões e atividades metabólicas em toda a economia. O impacto líquido nos empregos dependerá do saldo final (UNCTDA, 2023).

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (2023).

Fonte:
<https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2023>.

Estudo de caso o uso de IA no local de trabalho.

Autor: Luís Fernando Moreira
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9964-2649>

DOI: 10.5281/zenodo.8096867

Participação dos país em publicações e patentes, por tecnologia de ponta (porcentagem)

